

TEMÁTICA 2

EMPRENDIMIENTO TECNOLÓGICO HACIA Y DESDE LA UNIVERSIDAD

Conferencias magistrales

CM-1

GESTIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS: MODELO FORMATIVO

Dra. C. Irela Yolaidys Pérez Andrés

Centro de Toxicología y Biomedicina (TOXIMED). Universidad Ciencias Médicas. Santiago de Cuba, Cuba. irela.perez@infomed.cu

La Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETS) es un campo de investigación multidisciplinario cuya finalidad es proporcionar información a los decisores médicos y políticos para la toma de decisiones sobre la introducción de nuevas tecnologías y uso de los recursos en salud, a fin de garantizar la eficacia y eficiencia en la utilización de tecnologías y, especialmente en su incorporación en los sistemas de salud. El dinamismo y la complejidad que requiere este proceso, exigen de la formación de equipos multidisciplinarios, integrales y competentes que contribuyan a dar un salto cualitativamente superior al desarrollo de la investigación científica bajo esta perspectiva. El modelo formativo para la gestión del proceso de ETS deviene en una alternativa metodológica para el desarrollo de esta prioridad investigativa en el que se establecen relaciones sistémicas entre la gestión contextualizada de la ETS, y la formación de posgrado de los gestores de ciencia, tecnología e innovación en salud, desde la apropiación individual y social de la cultura científica y tecnológica, con un enfoque ciencia-tecnología-sociedad a través de la aplicación de procedimientos que potencian la mejora de la gestión de la ETS, en el contexto de las instituciones de salud.

Palabras clave: evaluación de tecnologías sanitarias, modelo formativo, gestión

Doi: 10.5281/zenodo.7977784

